

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM JATAÍ: UM RELATO DE CASO

Isabela Morais Borges¹; Lucas Rodrigues Miranda¹; Sales José Lopes Gonçalves Rosa¹; João Fernandes de Rezende Dias².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Médico vinculado ao Hospital Estadual de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A obesidade é fator de risco conhecido de diversas patologias e é obstáculo na recuperação de pacientes internados, principalmente naqueles que pelo processo catabólico da doença e da internação sofrem perda muscular, incluindo as adaptações musculares desenvolvidas para suporte do excesso de tecido adiposo. **Objetivo:** Analisar o processo de recuperação de paciente com obesidade mórbida internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). **Relato de caso:** Paciente masculino, 77 anos, previamente funcional, possuindo comorbidades em tratamento irregular. Apresenta história de astenia intensa, síncope e queda da própria altura, com internação em UTI por dengue complicada com choque circulatório, insuficiência renal pré-renal e fratura de clavícula direita. Após reversão do choque circulatório e melhora renal, foi realizado tratamento cirúrgico ortopédico sem intercorrências, recebendo alta. Quando em domicílio, desenvolveu quadro súbito de insuficiência respiratória, sendo admitido em pronto socorro necessitando intubação orotraqueal e nova regulação para UTI. No momento com 26 dias, paciente segue internado em UTI, em uso de ventilação mecânica por traqueostomia, clinicamente estável, apresentando mobilidade reduzida e dificuldade de elevação de membros superiores e inferiores, com lesão por pressão avançada em região sacral. Exames laboratoriais dentro da normalidade. Sem uso de antibioticoterapia. Paciente apresenta falhas repetidas de desmame da ventilação mecânica. **Conclusão:** Pacientes internados em UTI, tendem à perda de massa muscular acentuada pelo processo catabólico da resposta endócrino-metabólica, necessitando de toda equipe multiprofissional para sua recuperação, em especial a fisioterapia motora e respiratória para reabilitação muscular. O paciente do caso citado, no entanto, apresenta a obesidade mórbida em acréscimo, necessitando de força acentuada para sua movimentação, a qual ocorre por adaptação natural quando o indivíduo está hígido. Porém, em situação de recuperação, o tecido adiposo se mostra como carga superior à força desenvolvida pelo indivíduo, atrasando o desmame definitivo da ventilação mecânica, por falha da musculatura respiratória ao precisar sobressair às aumentadas pressões inspiratória e expiratória máximas. A possibilidade de polineuromiopia do paciente crítico crônico foi elencada. Associado à obesidade mórbida prévia, tem-se a pneumopatia crônica associada.

Palavras-chave: Insuficiência Respiratória; Obesidade; Ventilação Mecânica.

Nº de protocolo de CEP ou CEUA: não se aplica.

Fonte financiadora: não se aplica.